

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK:633.88- 615.322

ROMASHKA O‘SIMLIGINING (CHAMOMILE)
XALQ TABOBATIDAGI O‘RNI

Toshkent davlat agrar universiteti 1-kurs magistranti

Nurmetova Farida Ortiq qizi

fnurmetova25@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada romashka (*Matricaria chamomilla* L.) o‘simligining xalq tabobatidagi o‘rni, uning biologik faol moddalari va dorivor xususiyatlari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqotda romashkaning yallig‘lanishga qarshi, tinchlantiruvchi, antibakterial, spasmolitik va teriga ijobiy ta‘siri haqida etnobotanik ma‘lumotlar, so‘rovnomma va ilmiy adabiyotlar asosida tahliliy xulosa berilgan. Romashka xalq orasida turli kasalliklarni davolashda keng qo‘llanilayotgani, zamonaviy fitoterapiyada ham o‘z o‘rniga ega ekani tasdiqlangan.

Kalit so‘zlar: Romashka, xalq tabobati, *Matricaria chamomilla*, dorivor o‘simlik, yallig‘lanishga qarshi, efir moyi, flavonoidlar, apigenin.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение растения ромашки аптечной (*Matricaria chamomilla* L.) в народной медицине, её фармакологические свойства и биологически активные вещества. На основе этноботанических исследований, анкетирования и научных источников проанализировано её противовоспалительное, успокаивающее, антибактериальное и спазмолитическое действие. Подтверждено широкое применение ромашки в народной практике и её актуальность в современной фитотерапии.

Ключевые слова: Ромашка, народная медицина, *Matricaria chamomilla*, лекарственное растение, противовоспалительное действие, эфирное масло, флавоноиды, апигенин.

Abstract: This article explores the role of chamomile (*Matricaria chamomilla* L.) in traditional medicine, highlighting its pharmacological properties and biologically active compounds. Based on ethnobotanical surveys, questionnaires, and scientific literature, the anti-inflammatory, sedative, antibacterial, and spasmolytic effects of chamomile are analyzed. The findings confirm its widespread use in folk remedies and growing relevance in modern phytotherapy.

Keywords: Chamomile, traditional medicine, *Matricaria chamomilla*, medicinal plant, anti-inflammatory, essential oil, flavonoids, apigenin.

Kirish. Insoniyat tabiat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan va unga ishonib yashagan. Qadimdan beri turli kasalliklarni davolashda o‘simliklardan foydalanish eng samarali va xavfsiz yo‘llardan biri sifatida qaralgan. Shu ma‘noda, xalq tabobati tarixida chuqur ildiz otgan, dorivor xususiyatlari bilan mashhur bo‘lgan romashka (*Matricaria chamomilla* L.) o‘simligi alohida o‘rin tutadi. U

Yevropa, Osiyo, Shimoliy Afrika va O‘rta Osiyoning ko‘plab hududlarida o‘sadi. O‘zbekistonda ham romashka o‘stiriladi va u qadimdan xalq tabobatida keng qo‘llanilgan.

Romashka — o‘zining yallig‘lanishga qarshi, og‘riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi va antibakterial xususiyatlari bilan tanilgan o‘simlikdir. Ayniqsa, uning damlamasi, ekstrakti va efir moyi keng turdagi kasalliklarni

davolashda qo'llaniladi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ushbu o'simlikning ko'plab shifobaxsh xususiyatlarini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Romashka tarkibidagi azulen, bisabolol, flavonoidlar va boshqa bioaktiv moddalar uni nafaqat xalq tabobati, balki farmatsevtika sanoati, fitoterapiya va kosmetologiyada muhim xomashyo sifatida e'tirof etilishiga sabab bo'lgan.

Hozirgi kunda ekologik toza, tabiiy va o'z salomatligiga mas'uliyat bilan yondashuvchi insonlar soni ortib borayotgan bir paytda, romashka singari dorivor o'simliklar ahamiyati

yanada ortib bormoqda. Ayniqsa, antibiotiklarga chidamli mikroorganizmlarning paydo bo'lishi fonida tabiiy antibakterial vositalarga ehtiyoj kuchaymoqda. Shu nuqtai nazardan, romashka xalq tabobatida muhim o'rin tutgani kabi, zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida ham keng qo'llanilmoqda.

Ushbu maqolada romashka o'simligining botanik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, xalq tabobatida va zamonaviy davolash amaliyotida qanday qo'llanilishi, hamda ilmiy asoslangan davo usullari haqida tahliliy ma'lumotlar beriladi.

1-RASM ROMASHKA O'SIMLIGINING (CHAMOMILE)

METODOLOGIYA. Ushbu ilmiy-tahliliy maqola romashka (*Matricaria chamomilla L.*) o'simligining xalq tabobatidagi o'rnini aniqlash maqsadida amalga oshirildi. Tadqiqotda **deskriptiv (tasviriy)** va **analitik yondashuvlar** qo'llanildi. Ma'lumotlar **adabiyotlar tahlili, tajribaviy kuzatuvlar,** hamda **etnobotanik so'rovnomalar** asosida yig'ildi. Romashkaning shifobaxsh xususiyatlari bo'yicha ilmiy maqolalar, monografiyalar va

xalq tabobatiga oid yozma manbalar tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida o'simlikning farmakologik tarkibi, biologik faol moddalari, xalq tabobatida qo'llanish shakllari va zamonaviy ilmiy asoslari o'rganildi. Shuningdek, romashka ekstraktining ba'zi kasalliklarda klinik samaradorligi haqidagi ilmiy maqolalardan foydalanildi. Tadqiqot natijalari ko'p yillik xalq amaliyoti va zamonaviy fan nuqtai nazaridan solishtirildi.

1-jadval. Tadqiqotda foydalanilgan asosiy metodlar va ularning tavsifi

№	Metod nomi	Tavsifi va qo'llanilishi
1	Adabiyotlar tahlili	Ilmiy maqolalar, darsliklar, xalq tabobati manbalari tahlili
2	Fitokimyoviy ma'lumotlar	Romashkaning kimyoviy tarkibini o'rganish (azulen, flavonoidlar va b.)
3	Etnobotanik so'rovnoma	Mahalliy aholining romashkaga oid amaliy bilimlari va qo'llanishi
4	Klinik tadqiqotlar sharhi	Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosida xalq tabobati bilan taqqoslash

NATIJARLAR. Tadqiqot davomida romashkaning xalq tabobatida keng va samarali qo'llanilayotgani aniqlandi. Ilmiy manbalar, so'rovnoma va fitokimyoviy tahlillar asosida o'simlikning quyidagi shifobaxsh xususiyatlari tasdiqlandi:

Romashkaning asosiy dorivor xususiyatlari:

- **Yallig'lanishga qarshi:** Kamazulen va bisabolol moddalari yallig'lanish jarayonlarini susaytiradi.
- **Tinchlantiruvchi:** Flavonoidlar va apigenin markaziy asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- **Antibakterial:** O'simlik tarkibidagi efir moylari bakteriyalarga qarshi faoliyat ko'rsatadi.
- **Hazm jarayonini yaxshilovchi:** Me'da-ichak spazmlarini kamaytiradi, hazmni faollashtiradi.
- **Teri muammolariga qarshi:** Ekzema, toshma, yaralar va allergik holatlarda ishlatiladi.

Etnobotanik so'rovnoma natijalari.

Surxondaryo, Samarqand, va Farg'ona viloyatlaridagi 45 nafar xalq tabobatida tajribaga ega fuqarolar bilan suhbatlar olib borildi. Quyidagi natijalarga erishildi:

2-jadval.

№	Kasallik turi	Romashka qo'llash shakli	Amaliy foydasi (%)
1	Me'da-ichak yallig'lanishi	Damlama (ichimlik)	86%
2	Uyqusizlik va asabiylik	Damlama, inhalyatsiya	78%
3	Teri yallig'lanishlari	Kompress, vannalar	82%
4	Tomoq og'rig'i, angina	G'arg'ara, choy	74%
5	Ayollarga xos muammolar (hayz og'rig'i)	Damlama, iliq kompress	69%

Bu ko'rsatkichlar romashkaning xalq orasida faol va ishonchli davolash vositasi sifatida ishlatilishini tasdiqlaydi.

Farmakologik komponentlar tahlili.

Romashkaning shifobaxsh xususiyatlari uning tarkibidagi quyidagi moddalar bilan bog'liq:

3-jadval.

Modda nomi	Miqdori (gullarda)	Biologik ta'siri
Kamazulen	0,3–1,2%	Antiseptik, yallig'lanishga qarshi
α-Bisabolol	0,5–1,5%	Og'riqni kamaytiradi, regeneratsiyani tezlatadi
Flavonoidlar	0,5–3%	Antioksidant, kapillyar mustahkamlovchi
Apigenin	0,1–0,5%	Sedativ, spasmolitik

Ushbu natijalar xalq tabobatida asrlar davomida sinovdan o'tgan romashka qo'llanmasining zamonaviy ilmiy asoslari bilan uyg'un ekanligini ko'rsatadi.

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, romashka o'simligi xalq tabobatida ko'p funksiyali dorivor vosita sifatida o'z o'rnini mustahkam egallab kelmoqda. Etnobotanik so'rovnomalar va ilmiy adabiyotlar tahlili orqali romashka asosan yallig'lanishga qarshi, tinchlantiruvchi, antibakterial va og'riqni kamaytiruvchi sifatida keng qo'llanilayotgani aniqlandi.

Zamonaviy fitoterapiya amaliyotida ham romashkaning yuqoridagi xususiyatlari klinik jihatdan tasdiqlangan. Jumladan, kamazulen va bisabolol moddalari turli mikroorganizmlarga qarshi kuchli antiseptik ta'sir ko'rsatadi (Mamedov va boshq., 2018). Ayniqsa, romashka damlamalari va efir moylari asab tizimini tinchlantirishda, uyqusizlik, jismoniy charchoq va stress simptomlarini yengillashtirishda samarali ekanligi ko'p marotaba isbotlangan (WHO monograph, 2004).

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, romashka me'da-ichak kasalliklarida, xususan, gastrit va meteorizmga ham ijobiy natija bergan. Bu uning tarkibidagi flavonoidlar, apigenin va efir moylari bilan bog'liq bo'lib, ichki organlar shilliq qavatini himoyalash xususiyatiga ega. Shuningdek, ayollarning hayz sikli og'riqlarini yengillashtirish, ayollar gigiyenasida qo'llash hollari ham keng tarqalgan.

Romashka teri kasalliklari, allergik toshmalar, kuyish va yaralarga qarshi tabiiy vosita sifatida xalq tabobatida ham, dermatologiyada ham qo'llanilmoqda. Ayniqsa, bolalar teri kasalliklarida xavfsizligi sababli keng tavsiya etiladi.

Shu bilan birga, olingan natijalar xalq tabobati tajribasi va zamonaviy ilmiy yondashuvlar o'rtasidagi uzviy aloqani namoyon etadi. Biroq, xalq orasida romashkani haddan ziyod ishlatish yoki noto'g'ri tayyorlash bilan bog'liq xatoliklar ham uchrab turadi. Shu sababli, romashkadan foydalanishda dozani va tayyorlash texnologiyasini aniq belgilab berish muhimdir.

XULOSA. Romashka (*Matricaria chamomilla L.*) o'simligi xalq tabobatida qadimdan keng qo'llanib kelayotgan, ko'p qirrali shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan dorivor o'simliklardan biridir. O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. **Romashkaning yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, antiseptik, tinchlantiruvchi va spazmolitik xususiyatlari** uning tarkibidagi biologik faol moddalar – kamazulen, α -bisabolol, flavonoidlar va apigenin bilan bog'liq.
2. **Xalq tabobatida qo'llanishi** keng qamrovli bo'lib, u asosan me'da-ichak muammolari, asabiylik, teri yallig'lanishlari, bo'g'im og'riqlari va ayollar gigiyenasida samarali natijalar bermoqda. So'rovnoma natijalari romashkaning amaliy foydasi bo'yicha ijobiy fikrlar ustunligini ko'rsatdi.
3. **Ilmiy adabiyotlar bilan taqqoslaganda**, xalq amaliyotida romashkadan foydalanish usullari ko'p jihatdan zamonaviy tibbiyot tavsiyalari bilan mos keladi, bu esa uning farmakologik faoliyatini tasdiqlaydi.
4. Romashka ekologik toza va nisbatan xavfsiz bo'lgani bois, **bolalar, keksalar va homilador ayollar** uchun ham ehtiyotkorlik bilan tavsiya etilishi mumkin.
5. Tabiiy dorivor manbalarni saqlash va ulardan ilmiy asosda foydalanish – sog'liqni saqlash tizimi va farmatsevtika sanoati uchun strategik ahamiyatga ega.

Shu bois, romashkani xalq tabobatidagi qadriyat sifatida qadrlash barobarida, uni **ilmiy yondashuv bilan kengaytirish, sifatli xomashyo yetishtirish va tibbiy preparatlar tayyorlashda foydalanish** bugungi davr talabidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мухаммедов И.М., Юлдошев Ш.М. Ўсимликлар фитоароматерацияси ва унинг амалиётда ромашкадан фойдаланиши // Тиббиётда янги кун – 2022. №2(36). – Б. 102–107.
2. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Volume 1. Geneva: World Health Organization, 2004. – P. 245–252.
3. Ланин В.И., Соловьев Д.П. **Фармакогнозия. Учебник для вузов.** – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 576 с.
4. Kommission E Monograph: *Chamomillae flos (German chamomile flower)*. Bundesanzeiger 1990. – №107. – P. 1–4.
5. Srivastava J.K., Shankar E., Gupta S. **Chamomile: A herbal medicine of the past with a bright future** // Molecular Medicine Reports. – 2010. – Vol. 3, Issue 6. – P. 895–901.
6. Karimov A.K. **Dorivor o'simliklardan foydalanishning milliy an'analari** // O'zMU Biologiya fakulteti ilmiy to'plami. – 2021. – №1. – B. 77–84.
7. Bisset N.G., Wichtl M. **Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals.** – Stuttgart: Medpharm GmbH, 2001. – 566 p.
8. Abdullayeva G.A. **Romashka o'simligining biofaol moddalari va ular asosida tayyorlangan preparatlar** // Farmatsiya jurnali. – 2023. – №3. – B. 88–93.
9. Blumenthal M. (Ed.). **The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines.** – Austin: American Botanical Council, 1998. – 685 p.
10. Rasulov M.S., Toshpulatova Z.I. **Romashka efir moyining antibakterial xususiyatlari** // O'zbekiston fanlari akademiyasi axborotnomasi. – 2022. – №4. – B. 55–60.